

SOCIAL SCIENCES

ФАКТОРЫ ВЛЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

Егорова З.Е.

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Белорусский государственный технологический университет, доцент, факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь

Саманкова Н.В.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Белорусский государственный экономический университет, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, к.т.н. Минск, Беларусь

FACTORS INFLUENCING CONSUMER CHOICES OF HEALTHY FOOD PRODUCTS. A CRITICAL REVIEW

Burak L.,

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Yegorova Z.,

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus

Samankova N.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Belarusian State University of Economics, Associate Professor of the Department of Commodity Science and Expertise of Goods, PhD in Engineering Minsk, Belarus

АННОТАЦИЯ

Изменения пищевых привычек, рост потребления ультрапереработанных и высококалорийных продуктов питания способствует избыточному весу и ожирению. Исследование факторов, оказывающих влияние на выбор потребителя, поможет производителям разрабатывать и производить продукты здорового питания, которые будут востребованы. Цель данной статьи - обзор и анализ научных исследований по определению основных факторов, оказывающих влияние на поведение потребителей при выборе продуктов здорового питания. В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языке за 2010–2025 год. оиск научной литературы по данной теме проводили в библиографических базах ScienceDirect, Scopus и Google Scholar, которые охватывают широкий спектр литературы по ключевым словам: «здоровье», «продукты питания», «потребители», «потребление», «выбор», «поведение», «отношения» и «намерения». Установлено шесть категорий факторов, таких как внутренние, внешние, социокультурные, ситуационные, психологические, биологические и причинные факторы, которые способны влиять на выбор продуктов здорового питания потребителями. Согласно результатам проводимых исследований, категориями факторов, которым было уделено наибольшее внимание со стороны потребителей в отношении здорового питания, были: внешние и внутренние характеристики продукта, социокультурные факторы и психологические факторы. В частности, бренд, этикетки на лицевой стороне, образ жизни, сенсорные характеристики и воспринимаемые преимущества являются наиболее изученными субфакторами, способными стимулировать потребителя. На основании критического анализа 68 научных публикаций было установлено, что решения по выбору здоровых продуктов принимаются под влиянием сложных социальных и маркетинговых факторов, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий при разработке продуктов здорового питания профилактического и функционального назначения. При этом установлено, что отсутствует строгая формулировка понятия «здоровая пища». Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на изучение и оценку влияния каждого из выделенных факторов потребительского предпочтения.

ABSTRACT

Changes in eating habits, increased consumption of ultra-processed and high-calorie foods contribute to overweight and obesity. Research into factors influencing consumer choice will help manufacturers develop and produce healthy food products that will be in demand. The purpose of this article is to review and analyze scientific research to determine the main factors influencing consumer behavior when choosing healthy food products. The review includes articles published in English and Russian from 2010 to 2025. The search for scientific literature on this topic was conducted in the bibliographic databases ScienceDirect, Scopus and Google Scholar, which cover a wide range of literature by the keywords: "health", "food", "consumers", "consumption", "choice", "behavior", "attitudes" and "intentions". Six categories of factors were identified, such as internal, external, sociocultural, situational, psychological, biological and causal factors, which can influence the choice of healthy food products by consumers. According to the results of the conducted research, the categories of factors that received the greatest attention from consumers in relation to healthy eating were external and internal characteristics of the product, socio-cultural factors and psychological factors. In particular, brand, front labels, lifestyle, sensory characteristics and perceived benefits are the most studied subfactors that can stimulate the consumer. Based on a critical analysis of 68 scientific publications, it was found that decisions on choosing healthy products are made under the influence of complex social and marketing factors that must be considered when planning activities in the development of healthy food products for preventive and functional purposes. At the same time, it was found that there is no strict formulation of the concept of "healthy food". Further scientific research should be aimed at studying and assessing the impact of each of the identified factors of consumer preference.

Ключевые слова: пищевые продукты, здоровое питание, пищевая ценность, выбор потребителя, факторы, качество, продукты функционального назначения.

Keywords: food products, healthy eating, nutritional value, consumer choice, factors, quality, functional products.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество сталкивается с необходимостью обеспечения продовольствием быстро растущего населения, которое по прогнозам достигнет 9,1 млрд человек к середине века [1]. Вместе с тем одновременно усиливаются негативные глобальные изменения, связанные с нарушением питания, что приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и ожирением. Глобальная урбанизация и рост производства ультраобработанных продуктов привели к тому, что в повседневном рационе преобладают продукты с низким содержанием калорий, энергии, сахара и соли, при дефиците растительных компонентов, таких как фрукты, овощи и бобовые [2]. С 2000 года количество взрослых с избыточным весом или ожирением почти удвоилось, а в 2016 году этот показатель достиг 13,1% населения. За период с 1975 по 2016 годы доля детей и подростков с избыточной массой тела выросла с 4% до 18% [3,4,5]. Преобладание несбалансированных диет ежегодно приводит к 2,8 миллионам смертельных исходов, связанных с последствиями ожирения. По данным ВОЗ, увеличение потребления растительных продуктов может снизить распространенность неинфекционных заболеваний до 16%. Рекомендуется ВОЗ ежедневно употреблять не менее 400 г овощей и фруктов, при этом необходимо снизить потребление жиров, сахара и соли. Примером диеты, богатой растительной пищей и ограниченным содержанием углеводов с низким содержанием углеводов, за исключением сахара и соли, принято считать средиземноморскую диету (СЗД). Для формирования предпочтений в использовании здоровых продуктов применяются следующие инструменты: субсидии, ограничения маркетинга, маркировка, рекомендации для школьного питания и поддержка инноваций в пищевой промышленности. В последние десятилетия пищевая промышленность значительно расширила ассортимент продуктов питания профилактического и

функционального назначения. С целью создания пищевых продуктов, обладающих пищевой ценностью, используются растительное сырье с высоким содержанием биологически активных соединений, а также современные технологии производства, способствующие их сохранению [6]. Например, рынок рассматриваемых продуктов с 2013 по 2019 год увеличился на 55%, а мировой рынок продуктов в 2021 году оценивался в 281 миллиард долларов, что означает дальнейший рост [7]. Тем не менее, для решения задач, обозначенных ВОЗ и выявленных нарушений развития (ЦУР-2 — ликвидация всех форм недостаточности), необходимы дальнейшие усилия по популяризации продуктов здорового питания, которые обладают пищевой ценностью и оказывают благоприятное воздействие на организм [8]. Для эффективности изменений важно учитывать весь спектр факторов, влияющих на поведение потребителей: личные, социокультурные, психологические и внешние характеристики продукции. Анализ предыдущих исследований показал, что многие обзорные научные публикации как правило анализировали поведение потребителей при выборе продуктов здорового питания отдельно от определяющих факторов производства или категорий продуктов. Цель данного обзорного исследования сосредоточено на комплексном описании ключевых факторов принятия решений о здоровом питании среди разных возрастных групп, и их предпочтений при выборе растительной, органической и функциональной пищи.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основано на критическом обзоре литературы в качестве главной методологической стратегии для анализа современных знаний о поведении потребителей в отношении здорового питания. В отличие от систематических обзоров, цель данной работы не представляет собой качественное описание всей релевантной литера-

туры. Напротив, акцент был сделан на синтезе источников для определения и структурирования ключевых факторов, влияющих на выбор здоровой пищи среди различных потребительских групп. В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языке за 2010–2025 год. Поиск научной литературы по данной теме проводили в библиографических базах ScienceDirect, Scopus и Google Scholar, которые охватывают широкий спектр литературы, по ключевым словам, «здоровье», «продукты питания», «потребители», «потребление», «выбор», «поведение», «отношения» и «намерения». Критический характер исследования состоит в том, что проведённый обзор не только обобщает и анализирует данные научных исследований, но и в нем представлена модель, основанная на многоуровневом составе факторов, предложенной в исследованиях Mojet и Köster [9,10], что позволяет глубже понять классификацию процесса принятия решений относительно здорового питания. В итоге проанализированы и включены в данный обзор 75 научных публикаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Необходимо отметить, что 75 научных публикаций, которые были отобраны для данного обзора, содержат информацию об авторе (авторах) и годе публикации, стране (странах) исследования, размере и репрезентативности выборки, используемой методологии и типе анализируемых продуктов. Что касается страны исследования, то большинство исследований (62%) были проведены в странах, не входящих в Европейский Союз, (например, в Соединенных Штатах Америки, Уругвае, Австралии и

т.д.). Меньше статей было посвящено кросс-культурным исследованиям, ориентированным на страны ЕС и страны, не входящие в ЕС (6%). Что касается методологии исследования, использованной в рассмотренных исследованиях, то в большинстве статей (96%) применен количественный подход, в основном с использованием выборочных экспериментов, кластерного и совместного анализа. В меньшем количестве статей (4%) применялись качественные методы, используя в основном фокус-группы, или смешанная методология, включающая как качественные, так и количественные подходы. Что касается объекта данного исследования, то большинство рассмотренных статей были посвящены продуктам питания и/или напиткам в целом (44%) и функциональным продуктам питания (31%). Меньше статей (25%) были сосредоточены на конкретном продукте питания (например, растительном, органическом). Более того, размер выборки варьировался от 25 до 25 639 наблюдений потребителей, и большинство рассмотренных исследований были сосредоточены на нерепрезентативных выборках.

В соответствии с предложенной моделью Mojet в нами представлены извлеченные научные исследования, которые проведены за последние 20 лет о поведении потребителей по отношению к выбору продуктов здорового питания. Затем все шесть категорий факторов (т. е. внешние и внутренние характеристики продукта, а также ситуационные, психологические, социокультурные, биологические и физиологические факторы) были определены на основе критического обзора результатов 65 научных исследований.

Рисунок 1.

Существенные объективные и субъективные факторы, определяющие пищевое и питьевое поведение потребителей, а также выбор продуктов питания, адаптированные на основе модели Mojet [9].

В результате анализа результатов научных публикаций нами выделены основные субъективные факторы, которые влияют на поведение потребителей отношении продуктов здорового питания (

рис.1) Внешние характеристики продукта можно определить как информационные стимулы, которые физически не являются частью продукта

[11,12,13] Согласно рассмотренным исследованиям, было установлено, что субфакторы, такие как бренд, этикетки на лицевой стороне упаковки, упаковка и цена, влияют на поведение потребителей в отношении здоровой пищи [14,15] В частности, бренд считается важным инструментом в информировании о пищевой ценности и влиянии на здоровье, что способствует выбору потребителей более здоровой пищи [16-19] Кроме того, эффективно созданный бренд продукта может повлиять на узнаваемость здоровой пищи и затем на ее покупку среди потребителей [20] Необходимо отметить что, роль брендов в улучшении пищевого поведения потребителей была выше среди потребителей, которые были менее склонны вести здоровый образ жизни [21] Анализ этикеток на лицевой стороне упаковки показал, что информация о пищевой ценности является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. Например, наличие на этикетке информации о калорийности или содержании сахара помогает уменьшить количество потребителей, готовых выбирать высококалорийные продукты и напитки [22–24] Кроме того, было установлено, что заявления о пользе для здоровья (например, поддержание здорового веса) и питательные вещества (например, заявления о низком содержании натрия), присутствующие на этикетках, влияют на выбор здоровой пищи [25–28] Эти функции обычно используются для информирования потребителей о свойствах продукта, для привлечения покупателей, а затем для влияния на решения потребителей о покупке. В результате было показано, что потребители предпочитают пищевые продукты с доступной информацией о пользе для здоровья и питательных веществах на упаковке, а не ее отсутствие [29] Эти результаты свидетельствуют о том, что наличие информации о пользе для здоровья и питательных веществах повышает восприятие продуктов питания как полезных, оказывающих благоприятное влияние на здоровье а также их принятие потребителями. Согласно рассмотренным исследованиям, предупреждающие надписи (т.е. обычно текстовые объявления с указанием некоторых положительных или отрицательных характеристик маркированного продукта) также смогли побудить потребителей к покупке более здоровых продуктов питания [30]. Например, было обнаружено, что предупреждающие надписи на подслащенных сахаром напитках улучшают восприятие потребителями содержания сахара в напитках, уменьшая гипотетический выбор при покупке подслащенных сахаром напитков.[34] Наконец, рассмотренные исследования показали, что потребление здоровой пищи увеличивается при использовании этикеток на лицевой стороне упаковки, таких как Traffic Light Systems (TLS) и Рекомендуемая суточная норма (GDA) [31]/ Действительно, этикетки и TLS (т.е. где цвета соответствуют порядковым характеристикам от нездоровых или опасных к здоровым) и GDA (т.е. указание на энергетическую ценность и содержание питательных веществ, которые взрослый человек, находящийся в хорошем состоянии здоровья, должен

ежедневно потреблять для сбалансированного питания) были признаны потребителями визуально привлекательными и полезными для выбора более здоровой пищи [32]. Что касается других внешних факторов, таких как упаковка, данные свидетельствуют о том, что этот атрибут может влиять на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. В частности, готовность потребителей покупать и платить за здоровую пищу возросла, когда продукты были упакованы более экологичным способом [33]. Кроме того, восприятие здоровой пищи увеличилось с использованием экологичной упаковки для пищевых продуктов [34]. Также было установлено, что цвет и размер упаковки влияют на решения потребителей о покупке. В частности, пищевые продукты, упакованные в зеленый и синий цвета, также были связаны с большим восприятием потребителями [35], а размер порции подталкивает к потреблению здоровой пищи, помогая потребителям лучше контролировать порцию [36]. Еще одним важным внешним фактором, способным повлиять на поведение потребителей в отношении здоровой пищи, была цена. Рассмотренные исследования показали, что цена в целом имеет негативную связь с отношением к здоровому питанию и намерением выбрать здоровую пищу [37]. Таким образом, принятие общих стратегий снижения цен сбытовыми компаниями привело к увеличению продаж более здоровых вариантов (например, продуктов с низким содержанием жира) [38] Более того, результаты показали, что снижение цен оказало значительное влияние на изменение выбора нездоровой пищи на здоровую пищу, в особенности это касалось потребителей с низким уровнем дохода [39]

Внутренние характеристики продукта — это любые информационные стимулы физических характеристик продукта, которые не могут быть изменены без изменения сути самого продукта [16,40] Что касается рассмотренных исследований, пищевые свойства, органическое производство и органолептические свойства были наиболее важными субфакторами, способными влиять на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. С точки зрения питательных свойств были получены противоположные результаты о поведении потребителей по отношению к здоровой пище. Результаты показали, что большинство потребителей положительно отреагировало на идею использования добавок для повышения питательной ценности продуктов питания (например, обогащенных макарон и йогурта, обогащенного катехинами). Кроме того, было установлено, что потребители готовы платить более высокую цену за функциональные продукты питания [41,42] Вместо этого, более низкое принятие и готовность покупать и оплачивать обогащенные продукты питания может быть вызвано в целом низкой степенью знаний потребителей о преимуществах, получаемых от использования функциональных продуктов питания [43,44,45,46] Что касается органического производства, результаты показали, что забота потребителей о здоровье человека является ключевым фактором при принятии решений о по-

купке органических продуктов питания. В частности, данные из литературы свидетельствуют о том, что потребители с более высоким уровнем дохода были готовы платить более высокую цену за органические продукты питания, а не за обычные. Улучшение здоровья людей было наиболее важной частной выгодой, стоящей за их готовностью платить. Это связано с тем, что органические продукты обычно ассоциируются с более высокими стандартами безопасности пищевых продуктов. Наконец, результаты показали, что сенсорные характеристики (т.е. органолептические характеристики, такие как вкус, запах и т.д.) были основными факторами выбора пищи и предпочтения к ней [47- 50]. Кроме того, некоторые авторы подчеркивали, что органолептические характеристики здоровых продуктов питания более важны, чем внешние свойства (например, заявления о пользе для здоровья и питательной ценности) при принятии решений потребителями [51,52]. Так, например Marinangeli, С. Р [53] показал, что восприятие потребителями функциональных макаронных изделий, заявленных как низкогликемические (содержащих цельную муку из желтого гороха), было ниже, чем традиционных, из-за неприятных запахов. Затем было обнаружено, что потребители не желают жертвовать сенсорными свойствами пищи (например, вкусом, запахом) ради получения пользы для здоровья за счет использования функциональных компонентов, способных улучшить самочувствие человека [53,54].

Ситуационные факторы можно определить как информационные стимулы, обнаруженные во внешней среде, которые могут стимулировать или препятствовать принятию решений [55,56]. Что касается рассмотренных исследований, было обнаружено, что доступность и образ жизни влияют на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. Что касается доступности, то во многих рассмотренных исследованиях была обнаружена положительная связь между этим субфактором и поведением потребителей по отношению к здоровой пище [50,57,58]. В частности, растущая доступность продуктов с более высоким качеством питания увеличила покупку здоровой пищи [59]. Например, Godin et al.[60] подчеркнул, что растущее число здоровых напитков в торговых автоматах (ТА) снизило потребление подслащенных сахаром альтернатив. Полученные данные свидетельствуют о необходимости увеличения физического присутствия вариантов здорового питания в интернет-магазинах, университетах, на рабочих местах, а также в виртуальных медицинских учреждениях, чтобы увеличить их потребление [50,57,58]. Что касается образа жизни, то некоторые авторы обнаружили, что страна происхождения влияет на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. Результаты показали, что для потребителей из ЕС сенсорные характеристики (например, вкус, запах) являются наиболее важными факторами выбора здоровой пищи, в то время как воспринимаемое оздоровление получило более высокую оценку от потребителей в США [61]. Более того, было обнаружено, что опыт и знакомство с продуктом являются наиболее

важными факторами готовности потребителей покупать функциональные продукты питания, и это было особенно верно для итальянцев, а не для других потребителей из ЕС [62].

Психологические факторы можно определить как элементы личности потребителей, которые могут влиять на принятие решений.[19] В ходе рассмотренных исследований было установлено, что такие субъективные факторы(субфакторы), как знания о питании и воспринимаемые преимущества, влияют на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. Результаты исследования показали, что уровень знаний потребителя о взаимосвязи между здоровьем и питанием [27,63] и в более общем плане знания потребителя о питании [64] оказывают значительное влияние на выбор потребителями здоровой пищи. Этот результат указывает на то, что наличие соответствующих знаний о питательных преимуществах различных пищевых продуктов может положительно повлиять на выбор более здорового питания [64–67]. Кроме того, анализ результатов исследования показал, что воспринимаемые преимущества являются значимым предиктором поведения потребителей в отношении здоровой пищи. Согласно рассмотренным исследованиям, контроль веса и снижение риска заболеваний были основными факторами потребления здоровой пищи. Желание потребителей получить положительную пользу для здоровья оказало сильное влияние на намерение избегать нездоровой пищи, способствуя принятию потребителями продуктов с низким содержанием жира.[64,68,69] Это было особенно верно для потребителей с проблемами избыточного веса. В соответствии с этими результатами, Wood et al.[70] показал, что снижение потребления картофеля произошло из-за того, что восприятие потребителем пользы картофеля для здоровья было запутанным. Действительно, картофель в целом воспринимается с высоким содержанием углеводов. Наконец, результаты показали значительную связь между принятием потребителями здоровой пищи и восприятием снижения риска заболеваний [65]. Это характерно для пожилых людей, а также для потребителей, которые прямо или косвенно подвергались различным заболеваниям [71–74]. Потребители, которые подвергались риску для здоровья или жили в условиях ограничений, например, вызванных ограничениями на передвижение во время всплеск пандемии COVID-19, были заинтересованы в потреблении здоровой пищи, отдавая приоритет безопасности и качеству [75].

Среди биологических и физиологических факторов, определяемых как фактические функции человеческого организма, возраст, пол и физическое состояние оказались значимыми во влиянии на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. Согласно рассмотренным исследованиям, пожилые потребители были более заинтересованы в соблюдении здорового питания и употреблении обогащенных продуктов со свойствами снижения риска заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что старение является лучшим фактором потребления продуктов функциональной пищи (например, про-

дуктов с омега-3; йогурта с молочнокислыми бактериями) [54,76] В соответствии с этими результатами, для молодых потребителей периодическое потребление нездоровой пищи было оправдано более низким восприятием риска заболеваний [50] Тем не менее, результаты показали, что подростки, которые больше занимаются спортом и активно участвуют в принятии решений о питании, имеют более здоровое пищевое поведение [77]. Также, было установлено, что потребители, принадлежащие к поколению Y, так называемым миллениалам, обращают внимание на здоровые и питательные аспекты продуктов питания [64]. В частности, молодые потребители, по-видимому, были заинтересованы в употреблении здоровой пищи, способной улучшить их самочувствие, или в продуктах, способных предотвратить усталость [74]. Что касается пола, то рассмотренные исследования показали, что женщины в целом более склонны к здоровому питанию. Было обнаружено, что женщины придерживаются более сбалансированного питания с более высоким потреблением растительной пищи, такой как фрукты и овощи [68]. Также результаты показали, что женщины являются более вероятными потребителями функциональных продуктов питания [76]. Более высокое потребление здоровой пищи женщинами было в основном связано с тем, что продукты с низким содержанием жира поддерживали потребности в контроле веса. Кроме того, было обнаружено, что женщины в большей степени, чем мужчины, заботятся о своем здоровье из-за их роли матерей и опекунов семьи [68]. Наличие гендерного аспекта, выделяющего женщин с более позитивным отношением к здоровой пище, чем мужчин, было подтверждено многими другими рассмотренными исследованиями [39]. В итоге было показано, что физическое состояние является еще одним важным субфактором, влияющим на поведение потребителей в отношении здоровой пищи. В частности, установлено, что потребители, прямо или косвенно подверженные хроническим заболеваниям, более охотно покупают и оплачивают продукты с полезными для здоровья свойствами [28,71,73,78]. Наконец, социокультурные факторы можно определить как любые стимулы, связанные с обществом и культурой, которые могут повлиять на принятие решений людьми [79]. Что касается наблюдательных исследований, то было установлено, что образование, доход, состав домохозяйства, образ жизни и социальные нормы влияют на поведение потребителей в отношении здорового питания. Полученные результаты того, что потребители с более высоким уровнем образования, такие как студенты университетов, относятся к здоровому питанию, скорее всего можно объяснить тем, что у них более высокий уровень знаний о питании [64]. Аналогичные результаты о том, что потребители с более высоким уровнем образования имеют больший уровень знаний о здоровом питании и являются частыми покупателями продуктов питания (например, продукты с омега-3, лимонадой и/или сладостями с дополнительными витаминами и минералами), чем люди с более низким уровнем

образования. Например, Чейз и др. [54] Установлено, что потребители с более низким доходом предпочитали покупать продукты с омега-3, а Andersen, L. M. [80] показал, что потребители с более низким доходом были основными покупателями органических яиц по доступной акционной цене. Результаты исследований по составу семей показывают, что домохозяйки с маленькими детьми (в возрасте до 12 лет) более охотно покупают продукты питания. Это связано с тем, что родители обычно чувствуют ответственность за здоровье своих детей, уделяя внимание продуктам с более высоким содержанием питательных веществ. Таким образом, было указано, что потребители, ориентированные на здоровый образ жизни, более охотно покупают продукты питания, полезные для здоровья [77,83,84] Более того, результаты показывают, что нехватка времени является наиболее важным фактором для потребления растительных продуктов, таких как фрукты и овощи [68]. В итоге следует отметить, что согласно обзорным исследованиям, было показано, что социальные нормы предусматривают более здоровые привычки питания. Действительно, в большинстве случаев люди называют свое пищевое поведение поведением своих родственников (например, семьи, друзей и т. д.), чтобы чувствовать себя частью группы. Таким образом, люди, как правило, с большими ограничениями примут новое поведение и будут поддерживать его в течение времени, если оно моделируется условием, с которым они себя идентифицируют [85]. Современные исследования показывают, что социальные нормы являются ключевым предиктором поведенческих изменений [86]. Например, согласно исследованиям Bevelander, K. E et al. [87] социальная поддержка обычно оказывает положительное влияние на пищевое поведение беременных женщин. Кроме того, было установлено, что потребители с более высоким уровнем социальной поддержки наиболее склонны изменить свои пищевые привычки, потребляя больше растительной пищи [88] Кроме того, результаты, которые онлайн-сообщество, видеоролики и продукты питания «спросите эксперта», сыграли решающую роль в поддержке потребителей в более здоровом образе жизни при различных диетах за счет увеличения потребления растительных продуктов и ограничений потребления продуктов питания с минимальным содержанием сахара и соли.

ВЫВОДЫ

На основании проведенного обзора и анализа результатов научных исследований можно сделать следующие выводы.

1. Все шесть категорий факторов, таких как внешние, социокультурные, ситуационные, психологические, биологические и сопутствующие факторы, способны повлиять на выбор здоровой пищи среди потребителей.

2. Результаты исследований показали, что категориями факторов, которым было уделено наибольшее внимание по оценке потребительского поведения в отношении здорового питания, были: внешние и внутренние характеристики продукта,

социокультурные факторы и психологические факторы. В частности, бренд, этикетки на лицевой стороне, образ жизни, сенсорные характеристики и воспринимаемые преимущества являются наиболее изученными субъективными факторами, способными стимулировать поведение потребителя в отношении здоровой пищи. Таким образом, было установлено, что бренд играет центральную роль в узнаваемости продуктов здорового питания среди потребителей и содействует переходу к более здоровому питанию среди тех потребителей, которые менее ориентированы на здоровый образ жизни. Кроме того, было установлено, что органолептические показатели (например, вкус, запах и т. д.) играют решающую роль в выборе и симпатиях к пище. Кроме того, результаты проведенных исследований показали, что воспринимаемая польза является значимым предиктором, способным повлиять на выбор здоровой пищи среди потребителей. В частности, заинтересованность потребителей в предоставлении преимуществ для здоровья, таких как контроль веса и снижение рисков, оказала существенное влияние на отказ от нездоровой пищи в рационе.

3. Категории факторов, которым уделялось меньше внимания в контексте изменения потребительского отношения к здоровому питанию, стали ситуационными факторами, несмотря на их актуальность. Действительно, некоторые авторы полагают, что необходимо увеличить доступность альтернативы здоровому питанию в интернет-магазинах, университетах и на рабочих местах для увеличения их потребления.

4. Анализируя социально-экономические характеристики необходимо отметить, то пожилые потребители, женщины с более высоким уровнем образования и доходом являются более активными покупателями продуктов здорового питания.

5. Производители пищевых продуктов в первую очередь компании должны осознавать, что поведение потребителей в отношении здоровой пищи может повлиять на множество факторов, и, таким образом, следует учитывать все эти факторы при разработке и продаже здоровых продуктов питания. В частности, производителям продуктов питания необходимо повысить узнаваемость продуктов здорового питания среди потребителей с этикеток на лицевой стороне упаковки, таких как заявления о пользе для здоровья и пищевой ценности, чтобы лучше информировать потребителей о внутренних характеристиках продуктов питания, повысить их полезность для здоровья и, таким образом, повысить эффективность решений по покупке продуктов потребителями. Использование достоверной информации о пользе пищевых продуктов, таких как указание на более низкое содержание жиров, остаточных сахаров и/или натрия, может помочь компании повысить визуальную доступность здоровой пищи, улучшая питательные свойства, которые нужны потребителю. Пищевые свойства продуктов питания могут быть дополнительно приведены к факторам, использующим системы TLS и GDA, которые пользователь считает

ключевыми инструментами для определения ценности пищевых продуктов питания и, таким образом, обеспечивает выбор более здоровых продуктов питания благодаря наличию цветowych индикаторов, которые позволяют потребителям лучше отличать здоровую пищу от нездоровой. Также внутренние характеристики пищевых продуктов (например, питательные свойства, органическое производство) также могут сообщаться потребителям с помощью умных этикеток, таких как QR-коды быстрого реагирования (QR), по которым можно найти подробную информацию. Такая технология может в будущем помочь производителям продуктов питания избежать перегрузки информации потребителями из-за сосуществования нескольких этикеток на упаковке, которые могут определить состояние расстройства потребителя, что приведет к принятию решений о покупке. Помимо использования этикеток на лицевой стороне упаковки и умных этикеток, производители продуктов питания также важно создавать имидж сильного бренда, чтобы повысить лояльность к бренду и завоевать сердца целевых потребителей, сохраняя здоровье благодаря полезным продуктам питания. Кроме того, производители продуктов питания могут повысить привлекательность производства, выбирая функцию, способные улучшить восприятие продуктов питания как здоровые, такие как экологически чистая упаковка небольшого размера, окрашенная в зеленый или синий цвет.

6. Необходимо повысить осведомленность потребителей о здоровом питании. В связи с этим органами здравоохранения, государственными органами целесообразно проводить кампании по более эффективному информированию потребителей о пользе для здоровья, может быть предложено введение более здорового рациона питания с повышенным добавлением растительных продуктов и добавлением калорийных пищевых продуктов, богатых жирами, свободными сахарами и солью, для предотвращения недоедания. Кроме того, государственные органы могут разрабатывать школьную политику, стандарты и программы для просвещения детей, подростков и взрослых по вопросам питания и здорового питания, чтобы стимулировать принятие здорового режима питания. Во-вторых, органам здравоохранения и охраны общественного здоровья необходимо работать с производителями продуктов питания, чтобы стимулировать изменение состава пищевых продуктов с целью снижения содержания твердых, устойчивых (т. е. насыщенных жиров и трансжиров) и сохранения сахаров. Для достижения этой цели политика может еще больше сократить стимулы, включая принятие экономических мер (например, налогов и субсидий), для пищевой промышленности с принципом расширения производства переработанных пищевых продуктов с использованием промышленных трансжиров, насыщенных твердых веществ и сахара. В-третьих, организации здравоохранения должны поддерживать меры по улучшению здоровья, варианты здорового питания в школах, университетах, на рабочих местах и в зонах общественного питания для увеличения их потребления.

Кроме того, государство может усилить стимулы для производителей к выращиванию, а розничной торговле – к продаже продуктов растительного происхождения (например, свежих фруктов и овощей), чтобы обеспечить введение потребителями более здорового режима питания.

Литература

1. Бурак Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов // *Фундаментальные исследования*. 2024. № 10. С. 171-179 <https://doi.org/10.17513/fr.43705>
2. Бурак, Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 2025. 236 с. ISBN 978-5-16-020036-1 <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
3. Jessy Youssef, Stéphanie Chambaron, Laurence Dujourdy, Gaëlle Arvisenet, Ultra-processed foods are of poor nutritional quality in French consumers' representations; a categorization study of images of food products without information // *Food Quality and Preference*. 2025. V. 133 pp.105609 <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2025.105609>
4. Sirwan Khalid Ahmed, Ribwar Arsalan Mohammed. Obesity: Prevalence, causes, consequences, management, preventive strategies and future research directions // *Metabolism Open*. 2025. p. 100375 <https://doi.org/10.1016/j.metop.2025.100375>
5. Hafner E., Hribar M., Pravst I. Ultra-Processed Foods in the Food Supply: Prevalence, Nutritional Composition and Use of Voluntary Labelling Schemes // *Nutrients*. 2025. V. 17. p.1731. <https://doi.org/10.3390/nu17101731>
6. Бурак Л. Ч. Перспективы использования технологии сверхкритического диоксида углерода в пищевой промышленности. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2025. № 1. С. 32-50. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2025.01.004>
7. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing Food and Agricultural Policies to Make Healthy Diets More Affordable. Rome. FAO.2022. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/67b1e9c7-1a7f-4dc6-a19e-f6472a4ea83a/content> (accessed June 13, 2025).
8. World Health Organization. Obesity. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (accessed June 13, 2025).
9. Köster E. P. Diversity in the determinants of food choice: A psychological perspective // *Food Qual. Preference*. 2009. V. 20(2). pp. 70–82. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.11.002>
10. Vecchio R., Cavallo C. Increasing Healthy Food Choices Through Nudges: A Systematic Review // *Food Qual. Preference*. 2019. V.78. p. 103714 <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.05.014>
11. Lacroix K., Gifford, Gifford R. R.Targeting Interventions to Distinct Meat-Eating Groups Reduces Meat Consumption // *Food Qual. Preference*. 2020. V. 86. p. 103997. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.103997>
12. Maiz E., Balluerk N. Nutritional Status and Mediterranean Diet Quality Among Spanish Children and Adolescents with Food Neophobia. // *Food Qual. Preference*. 2016. V. 52. pp. 133–142 <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.04.011>
13. Caso G., Vecchio R. Factors influencing independent older adults (un) healthy food choices: A systematic review and research agenda // *Food Res. Int*. 2022. V. 158. pp. 111476 <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111476>
14. Valenčič E., Beckett E., Collins C. E., Seljak B. K., Bucher T. Digital nudging in online grocery stores: A scoping review on current practices and gaps // *Trends Food Sci.amp; Technol*. 2023. V.131. pp 151–163. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.10.018>
15. Limsuwan P. The Analysis Of Perceived Value Factors Affecting Parents'to Purchase Packaged Baby Food Products In Thailand // *Humanit. Soc. Sci. Rev*. 2019. V 7(5). pp. 318–326. DOI: 10.18510/hssr.2019.7537.
16. Butcher L. M., Ryan M. M., O'Sullivan T. A., Lo J., Devine A. Food-insecure household's self-reported perceptions of food labels, product attributes and consumption behaviors // *Nutritionals*. 2019. V.11(4). p. 828. <https://doi.org/10.3390/nu11040828>
17. Savelli E., Murmura F., Liberatore, L.; Casolani, N.; Bravi, L. Consumer attitude and behavior towards food quality among the young ones: Empirical evidences from a survey // *Total Qual. Manag. Bus Excellence*. 2019. V. 30(1–2). pp. 169–183. <https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1300055>
18. Dixon, H.; Scully, M.; Wakefield, M.; Kelly, B.; Pettigrew, S. Community junior sport sponsorship: an online experiment assessing children's responses to unhealthy food v. pro-health sponsorship options // *Public Health Nutr*. 2018. V. 21(6). pp. 1176–1185. DOI: 10.1017/S1368980017003561.
19. Бурак, Л. Ч. Влияние действия ультразвука на функциональные свойства растительных белков. Обзор предметного поля // *Химия растительного сырья*. 2024. № 4. С. 5-23 <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240413599>
20. Ares, G.; Deliza, R. Identifying important package features of milk desserts using free listing and word association // *Food Qual. Preference*. 2010. V. 21(6). pp. 621–628. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.03.010>
21. Barrena, R.; Sánchez, M. The link between household structure and the level of abstraction in the purchase decision process: An analysis using a functional food // *Agribusiness*. 2010. V. 26(2). pp. 243–264. <https://doi.org/10.1002/agr.20244>
22. Machín, L.; Aschemann-Witzel, J.; Curutchet, M. R.; Giménez, A.; Ares, G. Does front-of-pack nutrition information improve consumer ability to make healthful choices? Performance of warnings and the traffic light system in a simulated shopping experiment // *Appetite*. 2018. V. 121. pp. 55–62. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.10.037>
23. Moran, A. J.; Roberto, C. A. Health warning labels correct parents' misperceptions about sugary

- drink options // *Am. J. Preventative Med.* 2018. V. 55(2). e19–e27. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.04.018>
24. VanEpps, E. M.; Roberto, C. A. The influence of sugar-sweetened beverage warnings: a randomized trial of adolescents' choices and beliefs // *Am. J. Preventative Med.* 2016. V. 51(5). pp. 664–672. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.07.010>
25. Sogari, G.; Li, J.; Lefebvre, M.; Menozzi, D.; Pellegrini, N.; Cirelli, M.; Mora, C.; Mora, C. The influence of health messages in nudging consumption of whole grain pasta // *Nutritionals.* 2019. V. 11(12). p. 2993 <https://doi.org/10.3390/nu11122993>
26. Wong, C. L.; Arcand, J.; Mendoza, J.; Henson, S. J.; Qi, Y.; Lou, W.; L'Abbé, M. R. Consumer attitudes and understanding of low-sodium claims on food: an analysis of healthy and hypertensive individuals // *Am. J. Clin. nutr.* 2013. V. 97(6). pp. 1288–1298. <https://doi.org/10.3945/ajcn.112.052910>
27. Øvrum, A.; Alfnes, F.; Almli, V. L.; Rickertsen, K. Health information and diet choices: Results from a cheese experiment // *Food Policy.* 2012. V. 37(5). pp. 520–529. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.05.005>
28. Marette, S.; Roosen, J.; Blanchemanche, S.; Feinblatt-Mélèze, E. Functional food, uncertainty and consumers' choices: A lab experiment with enriched yoghurts for lowering cholesterol // *Food Policy.* 2010. V. 35(5). pp. 419–428. DOI: 10.1016/j.foodpol.2010.04.009.
29. Бурак, Л. Ч., Гулина С.В. Химический состав, пищевая ценность кофе и его влияние на здоровье потребителей. Обзор предметного поля // *Научное обозрение. Технические науки.* 2024. № 5. С. 5-13. <https://doi.org/10.17513/srts.1481>
30. Khandpur, N.; Sato, P. D. M.; Mais, L. A.; Martins, A. P. B.; Spinillo, C. G.; Garcia, M. T.; Jaime, P. C.; Jaime, P. C. Are front-of-package warning labels more effective at communicating nutrition information than traffic-light labels? A randomized controlled experiment in a Brazilian sample // *Nutritionals* 2018. V. 10(6). p. 688. <https://doi.org/10.3390/nu10060688>
31. Stamos, A.; Lange, F.; Dewitte, S. Promoting healthy drink choices at school by means of assortment changes and traffic light coding: a field study // *Food Qual. Preference.* 2019. V. 71. pp. 415–421. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.08.016>
32. Savoie, N.; Harvey, K. L.; Binnie, M. A.; Pasut, L.; Pasut, L. Consumer perceptions of front-of-package labelling systems and healthiness of foods // *Can J. Public Health.* 2013. V. 104(5)/ e359–e363. <https://doi.org/10.17269/cjph.104.4027>
33. Wei, W.; Kim, G.; Miao, L.; Behnke, C.; Almanza, B. Consumer inferences of corporate social responsibility (CSR) claims on packaged foods // *J. Bus. Res.* 2018. p. 83. pp. 186–201. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.046>
34. Cho, Y. N.; Baskin, E. It's a match when green meets healthy in sustainability labeling // *J. Bus. Res.* 2018. V.86. pp. 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.050>
35. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // *Техника и технология пищевых производств.* 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357. <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
36. Chu, R.; Tang, T.; Hetherington, M. M. Attention to detail: A photo-elicitation study of salience and packaging design for portion control and healthy eating // *Nutr. Bull.* 2022. V.47(4). pp. 501–515. <https://doi.org/10.1111/nbu.12588>
37. Rankin, A.; Bunting, B. P.; Póinhos, R.; van der Lans, I. A.; Fischer, A. R.; Kuznesof, S.; Stewart-Knox, B. J.; Markovina, J.; Frewer, L. J.; Stewart-Knox, B. J. Food choice motives, attitude towards and intention to adopt personalised nutrition // *Public Health Nutr.* 2018. V. 21(14). pp. 2606–2616 <https://doi.org/10.1017/s1368980018001234>
38. Бурак, Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечения микробиологической безопасности пищевых продуктов // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология.* 2024. № 2-3(396). С. 6-13. <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>
39. Hoek, A. C.; Pearson, D.; James, S. W.; Lawrence, M. A.; Friel, S. Healthy and environmentally sustainable food choices: Consumer responses to point-of-purchase actions // *Food Qual. Preference.* 2017. V. 58. pp. 94–106. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.12.008>
40. Бурак Л.Ч., Завалей А. П., Яблонская В. В., Сапач А.Н. Влияние термоультразвуковой обработки на антиоксидантную активность сока бузины (*Sambucus nigra L.*) // *Пищевые системы.* 2025. Т. 8, № 1. С. 58-65. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2025-8-1-58-72>
41. Cecchi, L.; Schuster, N.; Flynn, D.; Bechtel, R.; Bellumori, M.; Innocenti, M.; Mulinacci, N.; Xavier Guinard, J. Sensory Profiling and Consumer Acceptance of Pasta, Bread, and Granola Bar Fortified with Dried Olive Pomace (Pâté): A Byproduct from Virgin Olive Oil Production // *J. Food Sci.* 2019. V. 84(10). pp. 2995–3008. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.14800>
42. Moro, D.; Veneziani, M.; Sckokai, P.; Castellari, E. Consumer Willingness to Pay for Catechin-enriched Yogurt: Evidence from a Stated Choice Experiment // *Agribusiness.* 2015. V. 31(2). pp. 243–258. DOI: 10.1002/agr.21401. <https://doi.org/10.1002/agr.21401>
43. Saleem M, Tahir A, Ahmed M, Khan A, Burak L.Ch, Hussain S and Song L. Development of functional yogurt by using freeze-drying on soybean and mung bean peel powders // *Front. Sustain. Food Syst.* 2023. V. 7:1083389. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1083389>
44. Sass, C. A. B.; Kuriya, S.; Da Silva, G. V.; Silva, H. L. A.; Da Cruz, A. G.; Esmerino, E. A.; Freitas, M. Q. Completion task to uncover consumer's perception: a case study using distinct types of hen's eggs // *Poult. Sci.* 2018. V. 97(7). pp. 2591–2599. <https://doi.org/10.3382/ps/pey103>
45. De Valck, J.; Rolfe, J.; Rajapaksa, D.; Star, M. Consumers' preferences and willingness to pay for improved environmental standards: insights from cane sugar in the Great Barrier Reef region. *Aus. J. Agri.*

Res. Econ. 2022. V. 66(3). pp. 505–531. DOI: 10.1111/1467-8489.12484.

46. Rizzo, G.; Borrello, M.; Dara Guccione, G.; Schifani, G.; Cembalo, L. Organic food consumption: The relevance of the health attribute // *Sustainability*. 2020. V. 12(2). p. 595. <https://doi.org/10.3390/su12020595>

47. Cavallo, C.; Piqueras-Fiszman, B. Visual elements of packaging shaping healthiness evaluations of consumers: The case of olive oil // *J.Sens. Stud.* 2017. V. 32(1). e12246. <https://doi.org/10.1111/joss.12246>

48. Becker, N.; Tavor, T.; Friedler, L.; Bar, P. Consumers' preferences toward organic tomatoes: A combined two-phase revealed-stated approach // *J. Int. Food Agribus. Mark.* 2016. V. 28(1). pp. 1–17. <https://doi.org/10.1080/08974438.2014.940123>

49. Dana, L. M.; Chapman, K.; Dixon, H.; Miller, C.; Neal, B.; Kelly, B.; Ball, K.; Pettigrew, S. The relative importance of primary food choice factors among different consumer groups: A latent profile analysis // *Food Qual. Preference.* 2021. V. 94. p. 104199. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104199>

50. Hermans, R. C. J.; De Bruin, H.; Larsen, J. K.; Mensink, F.; Hoek, A. C. Adolescents' responses to a school-based prevention program promoting healthy eating at school // *Front. Public Health.* 2017. V. 5. p.309. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00309>

51. Brečić, R.; Mesić, Ž.; Cerjak, M. Importance of intrinsic and extrinsic quality food characteristics by different consumer segments. // *Br. Food J.* 2017. V. 119(4). pp. 845–862. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2016-0284>

52. Oliveira, D.; Ares, G.; Deliza, R. Influence of intrinsic and extrinsic factors on consumer liking and wellbeing perception of two regular and probiotic milk products // *J. Sens. Stud.* 2017. V.32(3). e12261. <https://doi.org/10.1111/joss.12261>

53. Marinangeli, C. P.; Kassis, A. N.; Jones, P. J. Glycemic responses and sensory characteristics of whole yellow pea flour added to novel functional foods // *J. Food Sci.* 2009. V. 74(9). pp. S385–S389. <https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2009.01347.x>

54. Carrillo, E.; Varela, P.; Fiszman, S. Effects of food package information and sensory characteristics on the perception of healthiness and the acceptability of enriched biscuits // *Food Res. Int.* 2012. V. 48(1). pp. 209–216. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.03.016>

55. Finkelstein, S. R.; Xu, X.; Connell, P. M. When variety is not the spice of life: The influence of perceived relational self-threat on variety seeking in snack choices // *Appetite.* 2019. V.136. pp. 154–159. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.02.001>

56. Horgan, G. W.; Scalco, A.; Craig, T.; Whybrow, S.; Macdiarmid, J. I. Social, temporal and situational influences on meat consumption in the UK population // *Appetite.* 2019. V. 138. pp. 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.03.007>

57. Roy, R.; Soo, D.; Conroy, D.; Wall, C. R.; Swinburn, B. Exploring university food environment and on-campus food purchasing behaviors, preferences, and opinions // *J. Nutr. Educ. Behav.* 2019. V. 51(7). pp.865–875. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.03.003>

58. Бурак, Л. Ч. Использование бузины (*Sambucus nigra* L.) в пищевой промышленности: состояние и дальнейшие перспективы (Обзор) // *Химия растительного сырья.* 2022. № 3. С. 49–69. <https://doi.org/10.14258/jcprm.20220310937>

59. Rosi, A.; Zerbini, C.; Pellegrini, N.; Scazzina, F.; Brighenti, F.; Lugli, G. How to improve food choices through vending machines: The importance of healthy food availability and consumers' awareness // *Food Qual. Preference.* 2017. V. 62. pp. 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.05.008>

60. Godin, K. M.; Hammond, D.; Chaurasia, A.; Leatherdale, S. T.; Li, F.; Yan, Y. Persistent effect at 30-month post intervention of a community-based randomized trial of KM2H2 in reducing stroke and heart attack among senior hypertensive patients // *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.* 2018. V. 15(1). pp. 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12966-018-0754-5>

61. Johansen, S. B.; Næs, T.; Hersleth, M. Motivation for choice and healthiness perception of calorie-reduced dairy products. A cross-cultural study // *Appetite.* 2011. V. 56(1). pp. 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.11.137>

62. Бурак, Л. Ч. Перспективы использования молочнокислых бактерий *L. Plantarum* для ферментации фруктовых соков // *Научное обозрение. Биологические науки.* 2022. № 3. С. 63–71. <https://doi.org/10.17513/srbs.1286>

63. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник.* 2024. № 1. С. 99–119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>

64. Krešić, G.; Liović, N.; Pleadin, J. Effects of menu labelling on students' food choice: a preliminary study // *Br. Food J.* 2018. V. 121(2). pp. 479–491. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2018-0188>

65. Shimul, A. S.; Cheah, I.; Lou, A. J. Regulatory focus and junk food avoidance: The influence of health consciousness, perceived risk and message framing // *Appetite.* 2021. V. 166. p. 105428. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105428>

66. Xin, L.; Seo, S. The role of consumer ethnocentrism, country image, and subjective knowledge in predicting intention to purchase imported functional foods // *Br. Food J.* 2020. V. 122(2). pp. 448–464. <https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2019-0326>

67. Бурак, Л. Ч. Использование озоновой технологии в пищевой промышленности // *Минск: Государственное предприятие «СтройМедиаПроект»*, 2022. 144 с. <https://doi.org/10.12731/978-985-7172-84-9>

68. Rolnick, S. J.; Calvi, J.; Heimendinger, J.; McClure, J. B.; Kelley, M.; Johnson, C.; Alexander, G. L. Focus groups inform a web-based program to increase fruit and vegetable intake // *Patient Educ. Couns.* 2009. V. 77(2). pp. 314–318. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.03.032>

69. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы.* 2024. Т. 7, № 1. С. 59–70. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>

70. Wood, K.; Carragher, J.; Davis, R. Australian consumers' insights into potatoes-Nutritional knowledge, perceptions and beliefs // *Appetite*. 2017. V. 114. pp. 169–174. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.03.038>
71. Ares, G.; Giménez, A.; Deliza, R. Influence of three non-sensory factors on consumer choice of functional yogurts over regular ones // *Food Qual. Preference*. 2010. V. 21(4). pp. 361–367. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2009.09.002>
72. Urala, N.; Lähteenmäki, L. Consumers' changing attitudes towards functional foods // *Food Qual. Preference*. 2007. V. 18(1). pp. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.06.007>
73. Williams, P.; Ridges, L.; Batterham, M.; Ripper, B.; Hung, M. C. Australian consumer attitudes to health claim–food product compatibility for functional foods // *Food Policy*. 2008. V.33(6). pp. 640–643. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.06.001>
74. Gianni, M.; Reitano, A.; Fazio, M.; Gkimperiti, A.; Karanasios, N.; Taylor, D. W. Food literacy as a resilience factor in response to health-related uncertainty // *Br. Food J.* 2022. V. 125(3). pp. 1067–1093. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2021-1145>
75. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Улучшение технологических свойств продовольственного зерна за счет использования современных технологий: Обзор предметного поля // *Health, Food & Biotechnology*. 2024. Т. 6, № 1. С. 40-64. <https://doi.org/10.36107/hfb.2024.il.s204>
76. Burak, L. Ch., Yablonskaya V.V., Sapach A.N. The impact of modern techniques treatments for antioxidant activity and antimicrobial ability of honey (review) // *Modern Science and Innovations*. 2023. No. 3(43). P. 141-155. <https://doi.org/10.37493/2307-910X.2023.3.13>
77. Kuster-Boluda, I.; Vila-Lopez, N. Gender differences among teenagers: healthy and unhealthy lifestyle habits and eating behaviors, food involvement and packaging cues // *Br. Food J.* 2022. V.125(5). pp. 1666–1682. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2022-0302>
78. Van Hulst, A.; Barnett, T. A.; Déry, V.; Côté, G.; Colin, C. Health-promoting vending machines: evaluation of a pediatric hospital intervention // *Can. J. dietetic Pract. Res.* 2013. V. 74(1). pp. 28–34. DOI: 10.3148/74.1.2013.28.
79. Masovic, A. Socio-cultural factors and their impact on the performance of multinational companies // *Ecoforum*. 2018. V. 7(1). pp. 1–6.
80. Andersen, L. M. Animal welfare and eggs–cheap talk or money on the counter?. // *J. Agric. Econ.* 2011. V.62(3). Pp. 565–584. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2011.00310.x>
81. Annunziata, A.; Vecchio, R. Consumer perception of functional foods: A conjoint analysis with probiotics // *Food Qual. Preference*. 2013. V. 28(1). pp. 348–355. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.10.009>
82. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий в производстве ферментированных продуктов // *Научное обозрение. Технические науки*. 2023. № 5. С. 5-13. <https://doi.org/10.17513/srts.1446>
83. Barrios, E. X.; Bayarri, S.; Carbonell, I.; Izquierdo, L.; Costell, E. Consumer attitudes and opinions toward functional foods: A focus group study // *J. Sens. Stud.* 2008. V. 23(4). pp. 514–525. <https://doi.org/10.1111/j.1745-459X.2008.00169.x>
84. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Биоконсервация растительного сырья пробиотиками и полезными микроорганизмами // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2023. № 2. С. 40-50. <https://doi.org/10.17513/srbs.1327>
85. Trewern, J.; Chenoweth, J.; Christie, I. Sparking Change: Evaluating the effectiveness of a multi-component intervention at encouraging more sustainable food behaviors // *Appetite*. 2022. V. 171. p. 105933. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.105933>
86. Robinson, E.; Fleming, A.; Higgs, S. Prompting healthier eating: testing the use of health and social norm based messages // *Health Psychol.* 2014. V. 33(9).p. 1057. <https://doi.org/10.1037/a0034213>
87. Bevelander, K. E.; Herte, K.; Kakoulakis, C.; Sanguino, I.; Tebbe, A. L.; Tünte, M. R. Eating for Two? Protocol of an Exploratory Survey and Experimental Study on Social Norms and Norm-Based Messages Influencing European Pregnant and Non-pregnant Women's Eating Behavior // *Front. Psychol.* 2018. V. 9.p. 658. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00658>
88. Conklin, A. I.; Forouhi, N. G.; Surtees, P.; Khaw, K. T.; Wareham, N. J.; Monsivais, P. Social relationships and healthful dietary behavior: evidence from over-50s in the EPIC cohort, UK // *Soc. Sci. & Med.* 2014. V. 100. pp. 167–175. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.018>